

"Agapet" - Advanced HTR for Christian Arabic Manuscripts

Habib Ibrahim, Universität Tübingen

Background

Existing OCR tools for Arabic have achieved notable accuracy, yet HTR (Handwritten Text Recognition) for Arabic manuscripts remains challenging, with current models demonstrating variable effectiveness depending on the specific handwriting styles and manuscript collections used. Leveraging extensive experience with Christian Arabic manuscripts and expertise in copyists, scriptoria, and stylistic trends in regions such as Syria, Palestine, and Sinai from the 9th to 18th centuries, this project aims to develop a robust HTR model trained on representative Christian Arabic texts.

Representative manuscript groups include:

- 9th-10th century: Palestinian milieu
- 11th century: Antiochian milieu
- 13th century: Antiochian milieu and Damascus
- 14th century: Sinai
- 16th century: Tripolitan milieu (Lebanon)
- 17th-18th centuries: Aleppo milieu

Previous Experience

Between 2020 and 2021, I published a critical edition of the Abridged Antiochian Menologion (approximately 1,000 pages), a collection of Christian hagiographies. This work initiated a project using Transkribus to train an HTR [model](#). Between 2022 and 2024, the accuracy of the model increased significantly—improving from 50-60% with general models to 92% when specialized for specific handwriting tendencies. This success demonstrated the model's potential to recognize texts associated with Simeon of Homs, a prominent 17th-century Aleppo school copyist.

Model Limitations and Areas for Improvement

While the model performs well for the unique Abridged Menologion manuscript, its application is limited by the specific characteristics of Simeon of Homs's handwriting. Expanding the dataset with manuscripts from prominent Aleppo copyists, such as Thalja ibn Huran and Marqus in Dughan, as well as versions of the Menologion from the 13th-century Antiochian milieu, could improve the model's versatility.

Project Goals

1. **Expand Training Data:** Incorporate manuscripts from diverse historical milieus—early Palestinian, Antiochian, and Damascus traditions, as well as those from Sinai and Tripoli.
2. **Test and Enhance:** Integrate tools such as e-Scriptorium for further testing and refinement.
3. **Integrate Syntactic and Lexical Analysis:** Combine this HTR model with syntactic and Part-of-Speech recognition. In collaboration with the GREgORI:Ar project and the e-cheikho project, the goal is to simulate a human-like ability to decipher ambiguous or degraded text through syntax and vocabulary context, ultimately aiming for a 6-million-token, neuron-based model.

This combined approach will enable the model to improve its interpretative abilities, making it more intelligent and adaptable to complex handwritten texts. The project is named "Agapet," after the renowned scribe of the Monastery of St. Elie of the Black Mountain, honoring the legacy of early Christian scribes.

Case study

After training the model with ca 150.000 words¹, the Character Error Rate (CER) was 8.15% and the Word Error Rate (WER) was 29.1%.² To evaluate the effectiveness of our model, we first tested it on pages from the same manuscript used for training. Subsequently, we applied it to pages from other manuscripts written by the same copyist. Finally, we tested it on manuscripts from the 17th and 18th centuries, written in a similar script by other copyists.

Recognition Within the Same Manuscript

¹ nEpochs=100, best-CER=7.23%, best-WER=27.76%, duration 3h 47m 52s 364ms

² Previous models trained with 110.000 and 80.000 words had respectively a CER=9.55 and 10.92%.

We randomly selected folios from the manuscript *Sinai Arabic 423* (1626) that had not been pre-transcribed and tested the model *Agapet* on them. As an example, we present the recognition results for folio 532r.

The results can be visualized at this [link](#).

Region 2	
1	15
2	وَأَخَذَ الرُّومُ بَعْضُهُمْ لَأَنَّهُمْ تَوَهَّمُوهُمْ جِوَارِسِيَسَ . وَنَالَتَهُمْ مِنْهُمُ الشَّدَائِدُ
3	الْعَظِيمَةُ . فَأَمَّا الَّذِينَ يَتَخَلَّصُوا مِنَ الرُّومِ بِعَوْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ مَلِكِهِمُ الَّذِي
4	بَحَيْنُهُمْ . فَانْتَهَمُ أَخْبَرُوهُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ . وَلَا وَجِدُوا سَبِيلًا إِلَيْهِ .
5	وَكَانَ الشَّيْطَانُ اللَّعِينُ يَصِيحُ بِصَوْتٍ عَالِيٍّ جِدًّا وَيَقُولُ . أَيُّفَانِيُوسُ الَّذِي
6	لِلْبَتْمُوهِ وَلَمْ تَصَادِفْهُ هُوَ يَسِينُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي لَا مَاءَ فِيهِ . فَدَعَا الْمَلِكُ
7	وَأَيْضًا بَثْلَثَيْنِ رَجُلًا . وَقَالَ لَهُمْ غَيْرِ الْيَاسَكِمِ . وَالسُّوَالِيَّاسِ الرُّومِ وَأَذْهَبُوا
8	الَّتِي نَاجِيَهُ بَيْتَ جَبْرِينَ . وَسَأَلُوا عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي لَا مَاءَ فِيهِ . وَاشْتَخَصُوا أَيُّفَا
9	رِيُوسَ هَذَا إِلَىٰ مَلِكِي . فَايْبُدُ الْفَرَسَانَ زِبْتَهُمْ فِي اللَّبَاسِ . وَلِبَسُوا زِيَّ اجْنَادِ
10	الرُّومِ كَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مَلِكُهُمْ . وَخَرَجُوا سَابِرِينَ إِلَىٰ أَنْ وَصَلُوا إِلَىٰ الْمَكَانِ .
11	فَقَدَّمُوا أَهْلَهُ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ . فَاتُوا فِي اللَّيْلِ إِلَيْهِ وَوَقَفُوا عَلَىٰ الْبَابِ
12	وَكَانَ أَيُّفَانِيُوسُ قَائِمًا يَصْلِي فُقْرَعُوا بَابَ قَلَائِيْتِهِ فَلَمْ يَجِيبِهِمْ . وَلَا اضْطَرَبَ
13	فَكَرَّهُ أَمْرَهُمْ . لَكِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا أَنْ يَتَمَّ عَمَلُ اللَّهِ . فَغَضِبُوا وَارَادُوا أَنْ
14	يَكْسِرُوا الْبَابَ . فَسَلَّ أَحَدُهُمْ سَيْفَهُ وَجَرَدَهُ مِنْ عَمْدِهِ . وَمَدَّ يَدَهُ
15	يُرِيدُ أَنْ يَكْسِرَ عَلَيْهِ بَابَهُ . فَبَقِيَتْ يَدُهُ مَبْسُوطَةً لَا تَتَحَرَّكُ الْبَيْتَهُ . فَحَيْنِيذٍ
16	عَرَفُوا وَتَخَوُّوا عَنِ الْقَلَائِيَةِ الْخَامِسَةِ فَلَمْ تَمْ أَيُّفَانِيُوسُ صَلَاتَهُ فَفَتَحَ لَهُمْ
17	بَابَ قَلَائِيْتِهِ . فَلَمَّا ابْصَرَهُ ذَلِكَ الَّذِي بَيَّسَتْ يَدُهُ طَرَحَ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ
18	فَقَالَ الْأَرْضُ سَاجِدًا . وَقَالَ لَهُ أَرْحَمْنِي أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُبَارَكُ . فَقَالَ لَهُ أَيُّفَانِيُوسُ
19	مَا الَّذِي تَطْلُبُهُ . مِنْ إِنْسَانٍ حَاضِيٍّ ضَعِيفٍ حَفِيْرٍ . فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ صَحِيْحٌ .
20	انْقُذْتُ إِلَيْكَ مِنْ بِلَادِ قَارِينِ . وَصَحِيْحًا أَرِيدُ أَنْ أَمْنِي إِلَيْهِ مِنْ عِنْدِكَ
21	أَجُودُكَ فَاتَا أَيُّفَانِيُوسَ إِلَيْهِ وَأَمْسَكَهُ بِيَدَيْهِ . فَدَرَبَتْ يَدُهُ لِلْوَقْتِ
22	وَأَسْمَعَهُ وَصَارَتْ كَمَثَلِ الْآخَرِيِّ صَحِيْحِهِ السَّادِسَةِ فَلَمَّا رَأَوْا
23	بِجُمْعِهِمْ ذَلِكَ الْفِعْلَ الْمَجِيْبَ مِنَ الْقُدَيْسِ الْفَرَا إِلَىٰ الْأَرْضِ نَفْسَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ

The automatically recognized text is reproduced below. Words with errors are highlighted.

- 2 واخذ الروم بعضهم . لأنهم توهموهم جواسيس . ونالتهم منهم الشدايد
- 3 العظيمة . فاما الذين تخلصوا من الروم بعون ربهم الى ملكهم الذي
- 4 بحينهم . فانهم اخبروه بانهم لم يقدروا عليه . ولا وجدوا سبيلا اليه .
- 5 وكان الشيطان اللعين يصيح بصوت عالي جدا ويقول . اييفانيوس الذي
- 6 البتموه ولم تصادفه هو يسين في المكان الذي لا ماء فيه . فدعا الملك
- 7 وايضا بثلاثين رجلا . وقال لهم غير الياسكم . والسوالياس الروم واذهبوا
- 8 الي ناجيه بيت جبرين . واسالوا عن المكان الذي لا ماء فيه . واشخصوا اييفا
- 9 ريوس هذا الي ملكي . فابدل الفرسان زبتهم في اللباس . ولبسوا زي اجناد
- 10 الروم كما امرهم به ملكهم . وخرجوا سابرين الي ان وصلوا الي المكان .
- 11 فار شداهم اهله الي موضعه . فاتوا في الليل اليه ووقفوا على الباب
- 12 وكان اييفانيوس قائما يصلي ففرعوا باب قلايته فلم يجيبهم . ولا اضطرب
- 13 فكره امرهم . لكنه كان حريصا ان يتم عمل الله . فغضبوا وارادوا ان
- 14 يكسروا الباب . فسل احداهم سيفه وجرده من عمدته . ومد يده
- 15 يريد ان يكسر عليه بابه . فبقيت يده مبسوطة لا تتحرك البتة . فحينئذ
- 16 عرفوا وتخفوا عن القلاية الخامسة فلم تم اييفانيوس صلته فتح لهم
- 17 باب قلايته . فلما ابصره ذلك الذي بيست يده طرح نفسه بين يديه
- 18 في الارض ساجدا . وقال له ارحمني ايها الرجل المبارك . فقال له اييفانيوس

- 19 ما الذي تطلبه. من انسان حاظي ضعيف حير. فقال له الرجل صحيح.
- 20 انتيت اليك من بلاد قارين. وصحيحًا اريد ان امضي اليه من عندك
- 21 جيتك فاتا ابيفانيوس اليه ولمسته بيده. فبريت يده للوقت
- 22 والساعة وصارت كمثل الاخرى صحيحه السادسه فلما راوا
- 23 باجمعهم ذلك الفعل العجيب من القديس القوا الى الارض نفوسهم بين يديه

Here are some statistics from our analysis of the recognized text:

- Character Count: 1,147
- Word Count: 245
- Character Error Count: 30 (2.61%)
- Word Error Count: 26 (10.61%)

More than a third of these errors are related to polygon³ issues. In most lines, the polygon indicating the line appears to be slightly shifted. However, in many cases, the model still successfully recognizes the words (e.g., lines 1, 2, 12, etc.). The errors related to polygons total 11; nine of these (lines 6, 9, 13, 14, 16–19, 21) can be resolved by a simple adjustment: systematically enlarging the automatically drawn line by approximately 1–2 mm to the left and right.

Other issues encountered include three missplaced spaces (غير والباسكم/ والتسوا لباس/) instead of (غير والباسكم/ والتسوا لباس/ فارشدهم).

We believe that most vocabulary-related issues can be addressed by expanding the model's dictionaries. This could be achieved by implementing a library developed from the GREgORI:AR project.

The problem with recognizing the folio number as "532" but incorrectly interpreting it as "15" might be due to the left-to-right reading direction selected during the training of the Arabic model.

Recognition Across Different Manuscripts by the Same Copyist

I have recognized different pages from two other manuscripts copied by Simeon: *Sinai Ar. 325* (1638) and *Sinai Ar. 61* (1641). These are the last known manuscripts copied by Simeon more than 10 years after *Sinai Ar. 423*. I have obtained diverse results that can be rated from very good to good. As an example, I present the recognition results for folio 8v-9r of *Sinai Ar. 325*.

³ The polygons defines the lines and written spaces.

Region 1

1 لسم الافى الان والروح القدس الاله الواحد
 2 يبىدي بعون الله تعالى وتايده وحسن
 3 بتوفيقه وارشاده. كتب حجزوا ممن مواعط.
 4 ابينا القديس ثاوذورس ريبس وفر الاسطق
 5 يول اول ذلك. وعظه تقال بعد عند
 6 الفصح المجيد
 7 يا اخوتي وايي. ما اهلنا بنعمة السيد.
 8 اشغالنا. ومعما تعملها. نتذكر الام مخلصنا
 9 المسيح. ان نكمل الفصح المقدس. فلنعد الى
 10 ايسوع المسيح المحييه. ولا تعدن عنا
 11 ذكر الفصح مع عبور عيده. ل تجعل تصب
 12 انصارنا دايما. الالام المخلصه. وذلك
 13 الصليبوت. الدفن والقيامه. لنكون بذكر
 14 ذلك تاجيين من الالام. فان اسرنا

This is the transcription of folios 8v-9r.⁴

Region 2	Region 1
1 في وقت من الاوقات لقله احترازنا. فلننتصوّر	1 لسم الافى الان والروح القدس الاله الواحد
2 سريعا ربّ المجد يسوع المصلوب. وفي	2 يبىدي بعون الله تعالى وتايده وحسن
3 الحال بشرق الشفا لنفوسنا. وذلك ان	3 بتوفيقه وارشاده. كتب حجزوا ممن مواعط.
4 ال اسراييل في القديم. لما كانت الافاعى نهمهم	4 ابينا القديس ثاوذورس ريبس وفر الاسطق
5 كانوا يشفوا بنظرهم للحيه النحاسيه. وقد	5 يول اول ذلك. وعظه تقال بعد عند
6 اتم ان الافكار الرديه. انما تلدع النفس.	6 الفصح المجيد
7 وسمها كلدع الافاعى. واذا صار ذلك	7 يا اخوتي وايي. ما اهلنا بنعمة السيد.
8 فهذى ان صادر باخراج السم ودفعه	8 المسيح. ان نكمل الفصح المقدس. فلنعد الى
9 بكل حرض. ليلا يعمل فيجا روبا شباته.	9 اشغالنا. ومعما تعملها. نتذكر الام مخلصنا
10 وانظروا ان الربيع مولد هوا لك	10 ايسوع المسيح المحييه. ولا تعدن عنا
11 الجسد يشهي على الروح. والروح على الجسد.	11 ذكر الفصح مع عبور عيده. ل تجعل تصب
12 وزياده اخدهما تصير قصانا للأخر.	12 انصارنا دايما. الالام المخلصه. وذلك
13 فحب علينا ادا. ان نجعل طعامنا وشرابنا	13 الصليبوت. الدفن والقيامه. لنكون بذكر
14 ونق منا. وغير ذلك باعترال. حتى لا يتسبّط	14 ذلك تاجيين من الالام. فان اسرنا

⁴ We provided only an image of folio 8v. The image of both folios can be found [here](#).

Here are some statistics from our analysis of the recognized text:

- Character Count: 845
- Word Count: 176
- Character Error Count: 42 (4.97%)
- Word Error Count: 38 (21.59%)

The first three errors are related the calligraphy of the title which didn't occurred in the manuscript Sinai Ar. 423. This means that the model Agapet needs to be trained to read the particular title callygraphies in 17-18th century manuscripts. The major problem is the dots on letters which constitues ca 50% of the errors. I believe this is a problem that could be solved by supplying the model with good dictionaries.

Recognizing manuscripts by different copyist

As a case study we compared the previous results with others obtained from recognising a manuscript written by Thalja ibn Huran: Paris Arabic 165 on a black and white reproduction.

In the exemple we wish to present here we removed nine lines written in red where due to the quality of the impage the text is not clearly visible.

Region 1	
1	لثُمَّ انه الواحد الأبيدي الأئلي السُرِّيحي وب سقِين
2	سَنَقفا له السريعة
3	افضل اللى
4	فَتِي الامانه العقوي ايها وفي ان الله تبار وتعاكى
5	فَتَحْجَز افرالك في ان ايس بينتلي يح مالر سيلمه.
6	رثنا الميش قر
7	خُفِينا الأئبيا الفته
8	كان الله عز وجل ما ابصره باصر قط. وهذا فاخبرنا به ابنه الوحيد
9	الذتي لم يزل في حضن ايبا. فالله يحتجز ان يكون موضوعًا.
10	ومدبجًا. وبيان ذلك ان الاب لم بصرفه عاذفك. الأ ابنه.
11	فَتِي الابن فما عرفه عارف ايا ابراهم. والروح القدس قد عرف على هذا
12	للمثال خفايا الله. كما قد عرف لانسان الخفيات التي فيه
13	ولعلمي ان بعد الطبيعة الاوله السعيد. ما عرف الله في وقت
14	مؤز الزمان عار فسالا من اعلن له هو مُصرفته. ليس من الناس وحدهم
15	ويقل ولا من القَوَات الفايقه ربيتها. اعني الكاروبيم والसार افيم
16	باعيانهم. الأ ان الله عن بكمته ما تكنا خايبين.
17	مؤز المعرفه به خيبويه كامله. وبيان ذلك ان المصدفه ان الله
18	مؤنجد قد زر عها هو بالطبع في كافه براياه قاطبه. وهذه
19	القرية وضبطها وسياستها تتادي بعظم الطبيعه الالهيه.
20	فَتِي جسامتها. وبالشريعه والايبياء او كًا ثم بابنه الوحيد
21	خُفِينا والاصنا وصحنا يسوع المسيح. قد اظهر لنا المعرفه بر بحسب
22	وافئكان ذلك عندنا. فجميع ما سلمه الينا بشر بعتم. وانياه فرسله.

Region 2	Region 1
1 والمُبشَرين بمواعيده نَقَبَلُهُ. ونعرفهُ. وبقوره. فكا ينتهي	1 بسم اله الواحد الأبيدي الأئلي السُرِّيحي وب سقِين
2 افضل اللى ما يزد على ذلك وتجاوزه. كان الله تبارك وتعا لي	3 المبال اللى
3 لم يزل صالحًا. وهو واهب كل خير متفضلًا. ليس بين اللى	8 كان الله عز وجل ما ابصره باصر قط. وهذا فاخبرنا به ابنه الوحيد
4 القوّ. وكما الى داء من ادواء عزمنا. لان الفحل بعيد من الطبيعة	9 الذتي لم يزل في حضن ايبا. فالله يحتجز ان يكون موضوعًا.
5 لالهيه الفاقده التالم الصالحه وحدها. فلايه عاذف	10 ومدبجًا. وبيان ذلك ان الاب لم بصرفه عاذفك. الأ ابنه.
6 الاشيا كلها. مقتنيا بكل واحد مناهما يوافقهُ. اهلن لنا	11 في الابن فما عرفه عارف ايا ابراهم. والروح القدس قد عرف على هذا
7 مما وافقنا ان نعرفه. وصمت عن تخبيرنا بما لا قدران تحتمله	12 للمثال خفايا الله. كما قد عرف لانسان الخفيات التي فيه
8 فهذه التي كشفها لنا. سبيلنا ان نوثرها. وت فيها	13 ولعلمي ان بعد الطبيعة الاوله السعيد. ما عرف الله في وقت
9 ولا ننقل عن حدودها الدهريه. ولانتجاوز التقايد الالهيه	14 من الزمان عار فسالا من اعلن له هو مُصرفته. ليس من الناس وحدهم
10 الذي سلم الينا	15 ويقل ولا من القَوَات الفايقه ربيتها. اعني الكاروبيم والसार افيم
	16 باعيانهم. الأ ان الله عن بكمته ما تكنا خايبين.

<p>14 وان من يريد ان يتكلم في الله عن وجل او يسمع عنه. يجب عليه</p> <p>15 ان يعلم علمًا يقينًا ان اسرار التكلم في الله.</p> <p>16 فواصف قدبيره تست كلها تقاص التكلم بها. ولاهي كلها منطوق بها.</p> <p>17 ان كلها يحتجر المعرفة بها. فلا هي كلها مباحة معرفتها.</p> <p>18 فلما يعرف في غير ما يُقال. كما ان من تتكلام وغير من</p> <p>19 يعرف فاه معنى قوله فما يصرف صو غير ما يقال. ان</p> <p>20 الذي يعرف مو مُحقق. انت ذات السي وحققتها. والذي</p> <p>21 يُقال هو اللفظ الدال على تلك المعقولات. واللفظ الدال على</p> <p>22 ذات الشيء المعقول موخير الذات. ومعنى قوله كما ان من نتكلم</p> <p>23 هو غير من يعرف ان الان يتكلم هو اللسان. والذي يصرف مو العقل</p>	<p>17 من المعرفة به خيوبه كامله. وبيان ذلك ان المصدق ان الله</p> <p>18 موجود قد زرعه هو بالطبع في كافة براياه قاطبه. وهذه</p> <p>19 البريه وضبطها وسياستها تنادي بعظم الطبيعه الالهيه.</p> <p>20 في جسامتها. وبالشريعه والا بيباء او كما ثم بابنه الوحيد</p> <p>21 عدينا والاصنا وخلصنا يسوع المسيح. قد اظهر لنا معرفه بل بحسب</p> <p>22 وامكان ذلك عندنا. فجميع ما سلمه الينا بشريعتهم. وانياه فرسله.</p>
--	--

- Character Count: 1641
- Word Count: 366
- Error Character Count: 104 (6.33%)
- Error Word Count: 95 (25.95%)

Evidently some issues are the same here like the misplaced spaces. We would like to draw the attention here to some new reccurent error. These are ٣ read as صد (three times). The ٣ and ٥ are also read صد. Another problem is the لا confused with ٤. It is probably because Simeon always writes it open لا. The ر identified as د four times. The ٥ identified as م two times. Thus, it is evident that the model need some more training using manuscripts written by Thalja ibn Huran to recognize some specifications of his hand.

It is also important to understant why in different places a letter is added even when the manuscript does not have any ink or torn at that place (eg. region 1, lines 15, 21, 22; region 2, line 3, 7)

Short Bibliography – Works on Copyists

- « Poimen al-Sīqī moine copiste (fl. 1223-1237) et la cellule des moines sinaïtes à Damas », in: *Parole de l'Orient*, 50 (2024), p. 93-129.
- « Marqus of Aleppo, a seventeenth century forgotten scribe. Biography reconstructed from the colophons », in: George Kiraz and Sabine Schmidtke (ed.), *Literary Snippets: Colophons Across Space and Time*, 2023, p. 255-283.
- « Talğat an-nāsiḥ fils du prêtre Ḥūrān al-ḥamawī », in *Chronos* 39 (2019), p. 125-171.